

MEMORIA DE CONFERENCIA

La Psicooncología: La Importancia de la
Atención en el Paciente Oncológico

Instituto de Investigación e Interacción Social
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASÍS
4 de mayo de 2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522669>

Conferencia

“La psicooncología: La Importancia de la Atención en el Paciente Oncológico”

Fecha: 4 de mayo 2024

Lugar: Auditorio Universidad Privada San Francisco de Asís

Alejandra Covarrubias Lara
acovalara@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522669>

Organizadores:

- Lic. Paola Ricalde Saavedra (Docente de la Materia de Epistemología)
- Paola Ramos Marca (Jefa Nacional de la Carrera de Psicología – Universidad Usfa)

Compilador:

Dirección del Instituto de Investigación e Interacción social de la Universidad Privada San Francisco de Asís

- Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza
<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>
clandaeta@usfa.edu.bo

Resumen:

En la conferencia realizada por la Lic. Alejandra Covarrubias Lara, se ofrece una completa introducción a la psicooncología, rama de la psicología que se especializa en el estudio y tratamiento de las repercusiones emocionales, psicológicas y sociales del cáncer en pacientes, contemplando además a sus familias y cuidadores. La Lic. Covarrubias destaca la importancia de la psicooncología como parte integral del cuidado del cáncer, contemplando el apoyo emocional y psicoterapéutico a los pacientes y sus seres queridos, ayudándoles a afrontar el diagnóstico, el tratamiento y los efectos secundarios de la enfermedad. Durante la conferencia se da una explicación sobre las diferentes intervenciones que ofrece la psicooncología, como la terapia individual, familiar y grupal, la psicoeducación y los cuidados paliativos. También se da importancia al rol crucial del psicooncólogo en la colaboración con otros profesionales de la salud para garantizar una atención integral al paciente. La Lic. Covarrubias, mediante su intervención hace un llamado a la acción, animando a los estudiantes de psicología a tomar en cuenta a la psicooncología como un área de especialización.

Palabras claves: Psicooncología, Cáncer, Psicooncólogo, calidad de vida, apoyo emocional

Desarrollo de la conferencia

La conferencia “La psicooncología” fue organizada por la Carrera de Psicología de la Universidad Privada San Francisco de Asís, a través de la materia de Epistemología de la Psicología, a cargo de la Lic. Paola Ricalde.

Para esta conferencia se invitó a la Lic. Alejandra Covarrubias, quien ofrece una valiosa introducción a la psicooncología desde una perspectiva psicológica. A continuación, se presenta un resumen y análisis detallado de la conferencia, realizado por el Director del Instituto de Investigación e Interacción Social Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza, destacando los puntos clave y ofreciendo reflexiones desde el ámbito de la psicología.

Introducción a la psicooncología

La conferencia inicia con una definición clara y concisa de la psicooncología como una rama de la psicología especializada en el estudio y tratamiento de los aspectos psicológicos del cáncer. La Lic. Covarrubias enfatiza la importancia de esta área en el cuidado integral del cáncer, ya que el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de los pacientes y sus familias.

Es un campo relativamente nuevo en Latinoamérica, pero está creciendo rápidamente debido a la necesidad de brindar apoyo psicológico a los pacientes con cáncer. La psicooncología se diferencia de la psicología clínica en que se enfoca en los aspectos psicológicos específicos del cáncer, como el impacto emocional del diagnóstico, el tratamiento y la enfermedad terminal.

La psicooncología puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias., también puede ayudar a los pacientes a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y el dolor. Puede ayudar a las familias a comprender la enfermedad y brindar apoyo emocional a sus seres queridos, ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento y cuidado. Así mismo puede ayudar a los pacientes a prepararse para la muerte y el duelo

Rol del psicooncólogo

El trabajo en psicooncología se realiza en conjunto con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud. Es importante que el psicooncólogo tenga una buena comunicación con el resto del equipo para brindar la mejor atención posible al paciente. Entre otros roles importantes se encuentra:

- El psicooncólogo desempeña un papel fundamental en la evaluación de las necesidades emocionales, sociales y cognitivas del paciente y su familia.

- Brinda terapia individual, familiar y grupal para ayudar a los pacientes a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión, el miedo y otras emociones difíciles que pueden surgir durante el proceso de la enfermedad.
- Educa al paciente y a su familia sobre la enfermedad, sus tratamientos y los posibles efectos secundarios.
- Facilita la comunicación entre el paciente, la familia y el equipo médico, promoviendo una atención integral y centrada en las necesidades del paciente.
- Ayuda a los pacientes a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables para enfrentar la enfermedad y sus desafíos.
- Brinda apoyo emocional y psicológico durante las etapas finales de la enfermedad, ayudando a los pacientes y a sus familias a sobrellevar el duelo y la pérdida.

Formación en psicooncología

Alejandra Covarrubias hace mención que, en Latinoamérica, la formación en psicooncología es relativamente nueva y aún no está estandarizada, sin embargo, hay cada vez más programas de formación disponibles, tanto presenciales como en línea. Es importante que los psicólogos que deseen trabajar en psicooncología reciban una formación adecuada y especializada

Recursos para pacientes con cáncer y sus familias

Durante la Conferencia se resaltó que existen diversas organizaciones que ofrecen apoyo y recursos a los pacientes con cáncer y sus familias, estas organizaciones pueden brindar información sobre la enfermedad, el tratamiento y los grupos de apoyo. También pueden ofrecer servicios de asesoramiento y terapia psicológica. La expositora concluye esta parte enfatizando que la psicooncología es un campo importante que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias.

La psicooncología y su importancia en el tratamiento del cáncer

Sobre este punto la Lic. Alejandra Covarrubias profundiza en la importancia de la psicooncología para el tratamiento del cáncer. Destaca que esta área de la psicología se enfoca en brindar apoyo emocional y psicológico a pacientes con cáncer, sus familias y cuidadores.

El trabajo en psicooncología es diferente al trabajo en otras áreas de la psicología debido a la complejidad del cáncer y su impacto en los pacientes y sus familias. Implica trabajar con pacientes en todas las etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos. Puede ser un trabajo desafiante pero gratificante.

La psicooncología es una rama de la psicología que se especializa en el estudio y tratamiento de las repercusiones emocionales, psicológicas y sociales del cáncer en pacientes, sus familias y cuidadores. Es una disciplina relativamente nueva en

Latinoamérica, pero su importancia está creciendo debido al aumento del número de diagnósticos de cáncer y la necesidad de brindar apoyo integral a los pacientes y sus seres queridos. La psicooncología trabaja en conjunto con la medicina para ofrecer un enfoque holístico del cuidado del cáncer, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Aspectos clave de la psicooncología

- **Mejora la calidad de vida:** La psicooncología ayuda a los pacientes a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y otros desafíos emocionales que pueden surgir durante el diagnóstico, tratamiento y recuperación del cáncer.
- **Apoyo familiar:** La psicooncología también involucra a la familia en el proceso de tratamiento, brindándoles herramientas para afrontar la enfermedad y apoyar al paciente.
- **Trabajo en equipo con el equipo médico:** El profesional en psicología trabaja en conjunto con el equipo médico para garantizar una atención integral al paciente, considerando tanto los aspectos físicos como emocionales de la enfermedad.
- **Preparación para el final de la vida:** En casos de cáncer avanzado, la psicooncología ofrece apoyo emocional y espiritual a los pacientes y sus familias para afrontar el proceso del final de la vida.

La psicooncología como una especialidad en crecimiento

La psicooncología es una especialidad relativamente nueva en Latinoamérica, pero que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Ella atribuye este crecimiento a la creciente evidencia sobre la importancia del apoyo psicológico en el tratamiento del cáncer.

Recomendaciones para futuros profesionales de la psicooncología

Recomendaciones para aquellos interesados en incursionar en la psicooncología:

- **Buscar información y formación especializada:** Existen diversos cursos, diplomados y maestrías en psicooncología que pueden brindar las herramientas necesarias para trabajar en esta área.
- **Participar en congresos y eventos relacionados:** Asistir a congresos y eventos relacionados con la psicooncología permite mantenerse actualizado sobre las últimas investigaciones y avances en el campo.
- **Unirse a asociaciones profesionales:** La membresía en asociaciones profesionales de psicooncología ofrece oportunidades para networking, formación continua y acceso a recursos valiosos.

Beneficios de la psicooncología

La psicooncología ofrece una amplia gama de beneficios para los pacientes con cáncer y sus familias, incluyendo:

- Reducción significativa del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos.
- Mejora del estado de ánimo, la calidad de vida y el bienestar general.
- Aumento de la adherencia al tratamiento y la disposición a seguir las recomendaciones médicas.
- Facilitación de la comunicación entre el paciente y el equipo médico, promoviendo una atención más efectiva y personalizada.
- Desarrollo de estrategias de afrontamiento saludables para manejar el estrés, la incertidumbre y las emociones difíciles.
- Apoyo emocional y psicológico durante las etapas finales de la enfermedad, ayudando a los pacientes y a sus familias a enfrentar el duelo y la pérdida de manera más serena.

La psicooncología en Latinoamérica y en Bolivia

La psicooncología es una especialidad relativamente nueva en Latinoamérica, con asociaciones en cada país. La asociación más antigua es la de Brasil, fundada en 1974. En Bolivia, la psicooncología es un campo nuevo con pocos profesionales, la formación en psicooncología aún no está disponible en Bolivia, pero hay novedades en el camino.

La psicooncología en Bolivia está ganando cada vez más reconocimiento e importancia en el ámbito de la salud mental y el tratamiento del cáncer. A pesar de ser un campo relativamente nuevo, existe un creciente número de profesionales de la psicología que se están formando y especializando en psicooncología.

En Bolivia, existen algunas instituciones que ofrecen servicios de psicooncología, como el Hospital Oncológico de Santa Cruz, brindando apoyo y atención especializada a los pacientes con cáncer y sus familias. Es fundamental que los pacientes con cáncer tengan acceso a este tipo de apoyo psicológico especializado, ya que la psicooncología ha demostrado ser una herramienta invaluable para mejorar su calidad de vida y bienestar durante todo el proceso de la enfermedad.

Desafíos y futuro de la psicooncología en Bolivia

La psicooncología enfrenta algunos desafíos, como: la falta de conocimiento sobre la psicooncología entre la población en general y los profesionales de la salud. La falta de acceso a servicios de psicooncología; y el impacto emocional del trabajo con pacientes con cáncer.

Se espera que la psicooncología crezca en Bolivia en los próximos años. La Lic Covarrubias menciona que se necesitan más profesionales capacitados en psicooncología, además que es necesario aumentar la conciencia sobre la importancia de la psicooncología.

La psicooncología infantil

La Lic. Alejandra Covarrubias no se especializa en psicooncología infantil, ya que es un campo diferente a la psicooncología para adultos. Ella considera que trabajar con niños en oncología es más complejo que con adultos, debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran y la forma en que perciben la enfermedad. Los especialistas en psicooncología infantil afirman que su trabajo es hermoso y fácil, mientras que Covarrubias opina lo contrario, ya que requiere de una gran fortaleza emocional y preparación para afrontar las situaciones difíciles que viven los niños y sus familias.

El proceso de informar a la familia sobre un diagnóstico terminal:

Cuando un paciente se encuentra en etapa terminal, el médico convoca a una reunión familiar para comunicarles la situación. En esta reunión, participan un médico, un psicólogo y la trabajadora social. El profesional en psicología brinda apoyo emocional a la familia, ayudándoles a procesar la noticia y afrontar las emociones difíciles que surgen en este momento. La trabajadora social explica los aspectos sociales y económicos que la familia tendrá que enfrentar, brindándoles orientación y apoyo en este sentido. El médico informa sobre el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, respondiendo a las preguntas y dudas que puedan tener los familiares.

Es un momento muy difícil para la familia, por lo que es fundamental que el equipo médico brinde apoyo emocional y práctico, acompañándolos en este proceso tan doloroso.

Recomendaciones para pacientes con cáncer:

Se recomienda evitar buscar información en internet sobre la enfermedad, ya que puede ser inexacta, incompleta o alarmante, generando mayor ansiedad y preocupación. En caso de querer buscar información, se sugiere consultar páginas confiables y reconocidas, como la de la Asociación Americana del Cáncer, donde se brinda información veraz y actualizada sobre la enfermedad, los tratamientos y los recursos disponibles.

Así mismo la expositora menciona que es importante consultar todas las dudas e inquietudes al médico, quien podrá proporcionar información precisa y personalizada sobre el caso particular del paciente. Se puede considerar la posibilidad de participar en grupos de apoyo para pacientes con cáncer, donde se puede encontrar compañía, comprensión y apoyo emocional de otras personas que están atravesando por una situación similar.

Si una persona alguna vez se siente abrumado o necesita ayuda para afrontar las emociones difíciles que surgen durante el proceso de la enfermedad, es importante buscar ayuda psicológica profesional. Un psicooncólogo puede brindar apoyo y herramientas para manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y otras emociones que puedan surgir.

Características de los procesos de intervención en psicooncología

La psicooncología ofrece una variedad de intervenciones para abordar las necesidades psicosociales de los pacientes con cáncer y sus familias. Algunas de las intervenciones más comunes incluyen:

- Terapia individual: Brinda apoyo emocional y psicoterapéutico al paciente para ayudarlo a afrontar el diagnóstico, el tratamiento y las emociones difíciles.
- Terapia familiar: Ayuda a las familias a comprender la enfermedad, brindarles herramientas para afrontar el estrés y las emociones difíciles, y apoyar al paciente durante todo el proceso.
- Grupos de apoyo: Ofrecen un espacio seguro para que los pacientes con cáncer compartan sus experiencias, reciban apoyo mutuo y aprendan estrategias de afrontamiento.
- Psicoeducación: Brinda información precisa y actualizada sobre el cáncer, el tratamiento y las estrategias de afrontamiento a pacientes, familias y cuidadores.
- Cuidados paliativos: Ayudan a aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes con cáncer avanzado, enfocándose en mejorar su calidad de vida en sus últimos días.

En conclusión, la psicooncología es una disciplina fundamental para el cuidado integral del cáncer, ofreciendo apoyo emocional, psicológico y social a los pacientes, sus familias y cuidadores. A pesar de los desafíos que enfrenta, se espera que la psicooncología continúe creciendo, en Latinoamérica y en Bolivia, en los próximos años, mejorando la calidad de vida de las personas que se enfrentan al cáncer.